

ENTREVISTA

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN LA EDUCACIÓN Y SU INFLUENCIA EN LAS METODOLOGÍAS DOCENTES

TECHNOLOGICAL INNOVATIONS IN EDUCATION AND THEIR INFLUENCE ON
TEACHING METHODOLOGIES

INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NA EDUCAÇÃO E SUA INFLUÊNCIA NAS
METODOLOGIAS DOCENTES

DOI: 10.5281/zenodo.14060418

Autora Tatiane Dantas Martins Robles

Mestra em Educação Universitária e Gestão Educativa.

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7730066492242598>

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5136-3647> no Peru.

contato.tatianedantas@gmail.com

RESUMEN

En la entrevista realizada con la Magíster Fresia Dulantero el 8 de agosto de 2024, se discutió el impacto significativo de las tecnologías digitales en su desempeño docente y en la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Dulantero destacó cómo estas tecnologías han transformado la educación, proporcionando acceso a una variedad de recursos educativos en línea y facilitando el aprendizaje personalizado. La capacidad de adaptar las lecciones a las necesidades individuales y de realizar evaluaciones automatizadas ha permitido un ciclo de aprendizaje más eficiente y accesible. Este enfoque también ha sido crucial durante la pandemia, permitiendo la enseñanza a distancia y la interacción continua entre docentes y estudiantes.

Dulantro también compartió su experiencia con herramientas tecnológicas específicas como Padlet y Jamboard. Estas herramientas fomentan la colaboración y la participación activa de los estudiantes al permitirles crear y compartir contenido en un entorno virtual. Según Dulantro, el uso de estas herramientas ha enriquecido el proceso educativo, haciéndolo más inclusivo y dinámico, permitiendo a los estudiantes expresarse de diversas maneras y colaborar en tiempo real.

Sin embargo, la integración de la tecnología no ha estado exenta de desafíos. Dulantro mencionó la resistencia al cambio, la brecha digital y la sobrecarga de información como obstáculos significativos. Para superarlos, se ha enfocado en la formación continua, en la búsqueda de soluciones para el acceso a dispositivos e internet, y en la selección cuidadosa de herramientas tecnológicas. A pesar de estos desafíos, se ha observado una mejora notable en la motivación y participación de los estudiantes, evidenciando que, cuando se usa de manera estratégica, la tecnología puede transformar la experiencia de aprendizaje.

Palabras Claves: Tecnología. Motivación. Herramientas Educativas.

ABSTRACT

In the interview with Magister Fresia Dulantro on August 8, 2024, the significant impact of digital technologies on her teaching performance and student learning experience was discussed. Dulantro highlighted how these technologies have transformed education by providing access to a wide range of online educational resources and facilitating personalized learning. The ability to adapt lessons to individual needs and use automated assessments has enabled a more efficient and accessible learning cycle. This approach was also crucial during the pandemic, allowing for remote teaching and continuous interaction between teachers and students.

Dulantro also shared her experience with specific technological tools such as Padlet and Jamboard. These tools promote collaboration and active student participation by allowing them to create and share content in a virtual environment. According to Dulantro, using these tools has enriched the educational process, making it more inclusive and dynamic, and allowing students to express themselves in various ways and collaborate in real time.

However, integrating technology has not been without challenges. Dulantro mentioned resistance to change, the digital divide, and information overload as significant

obstacles. To overcome these challenges, she focused on continuous training, finding solutions for access to devices and the internet, and carefully selecting technological tools. Despite these challenges, she observed a notable improvement in student motivation and participation, indicating that when used strategically, technology can transform the learning experience.

Keywords: Technology. Motivation. Educational Tools.

RESUMO

Na entrevista realizada com a Magíster Fresia Dulantro no dia 8 de agosto de 2024, discutiu-se o impacto significativo das tecnologias digitais no seu desempenho docente e na experiência de aprendizagem dos alunos. Dulantro destacou como essas tecnologias têm transformado a educação, proporcionando acesso a uma variedade de recursos educacionais online e facilitando o aprendizado personalizado. A capacidade de adaptar as aulas às necessidades individuais e de realizar avaliações automatizadas permitiu um ciclo de aprendizado mais eficiente e acessível. Esse enfoque também foi crucial durante a pandemia, permitindo o ensino a distância e a interação contínua entre docentes e alunos.

Dulantro também compartilhou sua experiência com ferramentas tecnológicas específicas como Padlet e Jamboard. Essas ferramentas fomentam a colaboração e a participação ativa dos alunos, permitindo que eles criem e compartilhem conteúdo em um ambiente virtual. Segundo Dulantro, o uso dessas ferramentas enriqueceu o processo educacional, tornando-o mais inclusivo e dinâmico, permitindo que os alunos se expressem de diversas maneiras e colaborem em tempo real.

No entanto, a integração da tecnologia não esteve isenta de desafios. Dulantro mencionou a resistência à mudança, a brecha digital e a sobrecarga de informações como obstáculos significativos. Para superá-los, ela se concentrou na formação contínua, na busca de soluções para o acesso a dispositivos e internet, e na seleção cuidadosa de ferramentas tecnológicas. Apesar desses desafios, observou-se uma melhoria notável na motivação e participação dos alunos, evidenciando que, quando usada de maneira estratégica, a tecnologia pode transformar a experiência de aprendizagem.

Palavras-chave: Tecnologia, Motivação, Ferramentas Educativas.

APRESENTAÇÃO

En la entrevista realizada el 8 de agosto de 2024, tuvimos el honor de dialogar con la Profesora Fresia Delia Dulanto Camacho, una destacada académica y autora de la tesis de maestría titulada "El desempeño docente en clases virtuales y la satisfacción académica de los estudiantes del curso Formación Histórica del Perú de la carrera de Ingeniería Industrial de una universidad privada de Lima, durante el período 2021-II". Con una pasión por transformar vidas a través de la educación, la Profesora Dulanto se ha dedicado a la enseñanza superior por más de 13 años y posee una sólida formación como Magíster en Docencia Universitaria y Gestión Educativa.

Durante la conversación, la Profesora Dulanto compartió su experiencia y perspectiva sobre el impacto de las tecnologías digitales en la enseñanza universitaria. Destacó cómo las herramientas digitales han revolucionado el desempeño docente, proporcionando acceso a una variedad de recursos educativos y facilitando el aprendizaje personalizado. Al respecto, el autor Anderson (2017) menciona que "la integración de tecnologías digitales en la educación permite una personalización del aprendizaje que no es posible con métodos tradicionales" (Anderson, T. (2017). *Theories for learning with technology*. Routledge).

Además, Dulanto comentó sobre el uso de plataformas y herramientas digitales específicas como Padlet y Jamboard, que enriquecen la interacción y colaboración en el aula virtual. Este enfoque está respaldado por Hattie (2015), quien afirma que "el uso eficaz de las tecnologías puede incrementar significativamente el rendimiento académico cuando se alinea con estrategias pedagógicas bien fundamentadas" (Hattie, J. (2015). *What works best in education: The politics of collaborative vs individualistic learning*. Pearson).

Sin embargo, la Profesora Dulanto también abordó los desafíos asociados con la integración tecnológica, como la resistencia al cambio y la brecha digital. Estos retos son consistentemente discutidos por Puentedura (2014), quien argumenta que "la adopción de nuevas tecnologías en educación requiere una preparación y adaptación significativa por parte de todos los actores involucrados para superar barreras y maximizar los beneficios".

La entrevista proporcionó valiosas perspectivas sobre cómo la Profesora Dulanto ha enfrentado y superado estos desafíos, utilizando su experiencia y formación para mejorar la enseñanza y la satisfacción académica de sus estudiantes.

Figura 1-Fresia Delia Culantro

Fuente: Acervo personal de la entrevistada

Dado el contexto del espacio geográfico, la entrevista se realizó de forma online a las 20 horas del 8 de agosto de 2024. La entrevista, con una duración media de una hora, fue única, textualizada y validada para garantizar la precisión y relevancia de la información compartida.

ENTREVISTA

1. ¿Cómo considera que el uso de tecnologías digitales ha impactado su desempeño docente en los últimos años?

Fresia Dulantro:El uso de tecnologías digitales ha tenido un impacto significativo en el desempeño docente en los últimos años, transformando tanto la manera en que se enseña como la manera en que los estudiantes aprenden.

Las tecnologías digitales han ampliado el acceso a una vasta cantidad de recursos educativos en línea, como videos, artículos, simulaciones, y cursos masivos abiertos en línea (MOOCs). Esto ha permitido a los docentes enriquecer sus clases con materiales actualizados y variados. Asimismo, cuenta con un aprendizaje personalizado que permite a los docentes adaptar las lecciones a las necesidades individuales de los estudiantes.

Las tecnologías han facilitado la enseñanza a distancia y el aprendizaje asincrónico, lo que permite a los estudiantes acceder a las lecciones en cualquier momento y desde cualquier lugar. Esto ha sido especialmente crucial durante la pandemia de COVID-19, donde la educación en línea se convirtió en la norma. Se utilizan herramientas como foros en línea, chats en vivo, y aplicaciones colaborativas como Google Workspace han mejorado la interacción entre estudiantes y profesores. Los estudiantes pueden participar activamente en discusiones y proyectos en grupo, incluso si están en ubicaciones geográficas diferentes. Las plataformas digitales permiten la creación de evaluaciones automatizadas, lo que no solo reduce la carga de trabajo del docente, sino que también proporciona retroalimentación inmediata a los estudiantes. Esto facilita un ciclo de aprendizaje más rápido y eficaz.

Las tecnologías digitales también han facilitado el desarrollo profesional continuo de los docentes a través de webinars, cursos en línea, y comunidades virtuales de aprendizaje, donde pueden compartir mejores prácticas y actualizar sus conocimientos.

En resumen, las tecnologías digitales han ofrecido nuevas oportunidades para mejorar la enseñanza, haciéndola más accesible, interactiva, y personalizada.

2. ¿Podría describir alguna herramienta tecnológica específica que utiliza regularmente en sus clases y cómo ha mejorado la experiencia de aprendizaje de sus estudiantes?

Fresia Dulantro: Existen muchas herramientas tecnológicas que utilizan regularmente los docentes en sus clases, todas mejoran significativamente la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, las que utilizo mayormente son: Padlet y Jamboard son dos herramientas tecnológicas que mejoran la experiencia de

aprendizaje de manera interactiva y colaborativa. Padlet permite a los estudiantes crear "muros" virtuales donde pueden publicar y organizar contenido en diversos formatos, como texto, imágenes, videos, enlaces y documentos. Es una excelente herramienta para fomentar la participación y la colaboración entre estudiantes. Y Jamboard es una pizarra digital pero que también se puede utilizar de forma colaborativa, es de Google de fácil acceso en cualquier dispositivo, se pueden realizar trabajos en tiempo real, se pueden realizar mapas, diagramas, lluvia de ideas ya que al ser de Google facilita adjuntar videos, imágenes en sus notas adhesivas.

En mis sesiones de clases ambas herramientas permiten a los estudiantes expresarse de maneras diversas y trabajar juntos en tiempo real, lo que enriquece el proceso educativo y lo hace más inclusivo y dinámico.

3. ¿Cuáles son los mayores desafíos que ha encontrado al integrar la tecnología en su práctica docente y cómo los ha superado?

Fresia Dulantro: Integrar la tecnología en la práctica docente ha sido un proceso lleno de aprendizajes y desafíos. A lo largo de mi experiencia, los mayores desafíos que he encontrado son:

1. Resistencia al cambio: Al principio, algunos colegas y estudiantes veían la tecnología como una complicación adicional en lugar de una herramienta útil. Para superar esto, me enfoqué en la formación continua es decir en practicar capacitándome para así mostrar ejemplos concretos de cómo la tecnología puede mejorar el aprendizaje.
2. Brecha digital: Me encontré con estudiantes que no tenían acceso a dispositivos o conexión a internet de calidad. Esto fue un gran obstáculo, especialmente en clases síncronas de educación a distancia. Para abordar este problema, las instituciones colaboraron a buscar soluciones como préstamos estudiantiles y becas para la adquisición de nuevos dispositivos (celulares, laptops) pero sobre todo facilitar el acceso a internet (facilitando el pago mediante tarjetas de prepagos).
3. Sobrecarga de información: La abundancia de herramientas tecnológicas disponibles puede ser abrumadora tanto para docentes como para estudiantes. Decidí seleccionar cuáles usar y cómo integrarlas de manera efectiva, fue un

reto. Esto me permitió crear un entorno de aprendizaje más centrado en el estudiante y ver la forma de que tuvieran el acceso gratuito y la facilidad de que los ayude en su aprendizaje y a la vez sea eficaz para la metodología de cada curso que dicto.

4. Capacitación y actualización constante: La tecnología evoluciona rápidamente, y mantenerse al día con las nuevas herramientas y enfoques es un desafío, por lo que dedico tiempo regularmente a capacitarme, esto me ha permitido no solo mantenerme actualizado, sino también inspirar a mis colegas y estudiantes a explorar nuevas formas de aprendizaje.

Superar estos desafíos ha requerido paciencia, flexibilidad y una mentalidad abierta al aprendizaje constante. Al final, los beneficios de integrar la tecnología en la enseñanza han demostrado ser muy valiosos para enriquecer la experiencia educativa y preparar mejor a los estudiantes para el mundo digital.

4. ¿Cómo evalúa el impacto de la tecnología en la motivación y participación de sus estudiantes durante las clases?

Fresia Dulantro: Evaluar el impacto de la tecnología en la motivación y participación de los estudiantes ha sido una parte esencial de mi práctica docente, durante las clases, observo cómo los estudiantes interactúan con las herramientas tecnológicas. he observado una mejora significativa en la motivación de los estudiantes, especialmente cuando la tecnología se usa de manera creativa y alineada con los objetivos de aprendizaje. Por ejemplo, noto un aumento en la participación, tienden a captar la atención de manera más efectiva que las actividades tradicionales.

Utilizo las plataformas de aprendizaje en línea para evaluar el nivel de participación de los estudiantes como el Kahoot, el Quiz. En la plataforma de cada institución educativa también permite realizar el seguimiento de la frecuencia con la que acceden a los recursos, la cantidad de tiempo que pasan en las actividades y su participación en foros de discusión. En general, he observado que las actividades tecnológicas bien diseñadas tienden a correlacionarse con mejores resultados, lo que sugiere que la tecnología no solo aumenta la motivación, sino también la comprensión del contenido, la tecnología puede tener un impacto positivo en la motivación y participación de los estudiantes, pero esto depende en gran medida de cómo se integre en el proceso de

enseñanza. Cuando se utiliza de manera estratégica, la tecnología puede transformar la experiencia de aprendizaje, haciendo que los estudiantes se sientan más involucrados y motivados para aprender.

5. ¿Qué tipo de formación o capacitación ha recibido para el uso de tecnologías en la educación y qué áreas considera que aún necesitan más desarrollo?

Fresia Dulantro: A lo largo de mi carrera, he participado en diversas formaciones y capacitaciones para el uso de tecnologías en la educación. Estas experiencias han sido fundamentales para adaptarme al entorno digital y mejorar mi práctica docente, tengo certificación en Herramientas Digitales para Docentes de UDEL-Universidad SAPI de CV -México, he tomado numerosos cursos que me han permitido adquirir una comprensión sólida de cómo utilizar plataformas de aprendizaje en línea, crear contenido multimedia y evaluar el impacto de la tecnología en el aprendizaje. Además de las herramientas, he recibido capacitación en pedagogía digital, que incluye enfoques como el aprendizaje invertido (flipped classroom), el aprendizaje basado en proyectos, y la enseñanza híbrida. Estas formaciones me han ayudado en el diseño de mis clases para maximizar el uso de la tecnología en beneficio del aprendizaje activo. He asistido a talleres y seminarios presenciales y en línea que se enfocan en las tendencias actuales en tecnología educativa, como la inteligencia artificial en la educación, la gamificación, y el uso de redes sociales como herramientas de aprendizaje. Y por último participó en comunidades de práctica y redes profesionales donde se interactúa con otros docentes, a fin de compartir experiencias y aprender de casos exitosos me ha permitido explorar nuevas maneras de integrar la tecnología en el aula.

En cuanto a lo que se necesita desarrollar es hablar de mejorar el sistema educativo para asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a la tecnología, sigue siendo un desafío. Se necesitan más estrategias y formación en cómo diseñar y ejecutar evaluaciones que realmente midan la comprensión profunda y las habilidades críticas de los estudiantes en línea. Aun tenemos universidades con metodologías tradicionales que se resisten en aplicar nuevos enfoques de competencias y llevar la teoría a la práctica.

La IA está transformando la educación, pero su integración en el aula aún está en etapas tempranas. Capacitarse en cómo utilizar IA para personalizar la enseñanza, automatizar tareas administrativas y proporcionar retroalimentación instantánea sería un gran avance en la educación tecnológica.

AGRADECIMENTOS

Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento por el tiempo que nos dedicó durante nuestra reciente entrevista. Su perspectiva valiosa y su experiencia en la docencia universitaria y en la gestión educativa han sido enormemente enriquecedoras.

Su trabajo en la investigación sobre el desempeño docente en clases virtuales y la satisfacción académica de los estudiantes proporciona una comprensión profunda y relevante sobre los desafíos y las oportunidades en el campo de la educación superior. Su pasión por transformar personas a través de la educación y su enfoque innovador en la docencia son verdaderamente inspiradores.

Apreciamos mucho el intercambio de ideas y conocimientos que compartió con nosotros. Su contribución sin duda enriquecerá nuestro entendimiento y apreciación de la educación en el contexto actual.

Le deseamos mucho éxito en sus futuros proyectos y en su continua labor educativa.

REFERÊNCIAS

ANDERSON, T. (2017). *Theories for learning with technology*. Routledge.

HATTIE, J. (2015). *What works best in education: The politics of collaborative vs individualistic learning*. Pearson.

PUENTEDURA, R. (2014). *SAMR and TPCK: Introduction*. Retrieved from <http://www.hippasus.com>.

SOBRE A AUTORA

Tatiane Dantas

Tatiane Dantas Martins Robles. Docente da Universidad Pontificia Católica del Perú (PUCP). Mestra em Docência Universitária e Gestão educativa pela Universidad Tecnológica del Perú (UTP). Contribuição de autoria: realização e transcrição literal da entrevista e revisão textual.

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7730066492242598>

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5136-3647>